

Sección 1, Tema A, Actividad 2

El Razonamiento en una Situación Problemática

En este apartado tendremos oportunidad de ver cómo la introducción de pequeñas variantes en los problemas induce la generación de familias de problemas

Problema A6

Eric se pone más impaciente. Explore cómo cambia la regla si en cada ocasión Eric adelanta a tres ovejas. ¿Cómo sería ahora la regla de cálculo si se adelantara cuatro ovejas en cada ocasión? ¿y diez ovejas en cada ocasión?

Problema A7

Si alguien le proporciona la información de cuántas ovejas hay adelante de Eric y cuántas se está adelantando en cada ocasión, describa cómo puede usted predecir la respuesta a ¿Cuántas ovejas serán esquiladas antes que Eric?

Problema A8

¿Qué ocurre si Eric se adelanta 2 ovejas en cada ocasión y el esquilador decide omitir a la que sigue en turno? ¿Cambiaría la regla correspondiente al caso? ¿si es así, cómo cambiaría?

Problema A9

El granjero contrata a un esquilador más. Aún hay una fila, pero la primera y la segunda ovejas en la fila son esquiladas al mismo tiempo y entonces Eric empieza a adelantarse. ¿Cómo cambiaría esto su regla para predecir cuántas ovejas habrán de ser esquiladas antes que Eric?

Problema A10

Existen varias formas para representar una situación problema: reglas escritas en palabras o símbolos como una gráfica, una ecuación o una tabla. ¿Qué representación (o representaciones) usaste en la solución de los problemas de la oveja Eric? ¿Por qué las elegiste?

Problema A11

¿Qué habilidades del razonamiento usó en la solución de los problemas del 6 al 10?

<http://www.scribd.com/doc/11948111/Actividad-2>

Sección 1, Tema B, Actividad 1

Una Primera Referencia al Pensamiento Algebraico

¿Qué es lo que significa el álgebra para usted? Para muchos de nosotros, la palabra “álgebra” evoca en nuestra memoria a las “x’s” y a las “y’s”, a la manipulación de números y símbolos según ciertas reglas prescritas, así como el hallazgo de un cierto valor desconocido en una ecuación. No nos resulta claro ni aparente de dónde podrían provenir las “reglas” o por qué “x” pudiera tomar diferentes valores en cada problema.

En años recientes, ha estado cambiando la visión acerca de cómo podría ser estudiada el álgebra. El enfoque aquí está sobre las operaciones y los procesos en lugar de lo que se hace tradicionalmente con las manipulaciones simbólicas y numéricas. Cuando el álgebra se estudia de esta manera —es decir desde un campo de experiencias de procedimientos no lineales— las reglas para manipular las letras y los números en una ecuación no parecen tan arbitrarios sino que resultan una extensión y una ayuda naturales para la solución de problemas.

Para la Base de Conocimiento

En su momento, consignaremos en un video segmento la discusión de las impresiones iniciales de los participantes acerca del pensamiento algebraico.

¿El pensar algebraicamente requiere de “álgebra” formal? Bosqueje algunas situaciones de la vida diaria en las que las personas pudieran pensar algebraicamente pero en las que ellas no consideren estar haciendo “álgebra”.

Lea la siguiente descripción del pensamiento algebraico:

¿Qué es lo que realmente significa el pensamiento algebraico? Los educadores matemáticos han estado discutiendo dos grandes componentes del pensamiento algebraico, el desarrollo de las herramientas del pensamiento matemático y el estudio de las ideas algebraicas fundamentales (e.g., NCTM, 1989, 1993, 2000; Driscoll, 1999). Las herramientas del pensamiento matemático son hábitos analíticos de la mente. Dentro de estos se incluyen habilidades para la solución de problemas, habilidades para representar y habilidades para razonar. Las ideas algebraicas fundamentales representan el dominio de contenidos en los cuales se desarrollan las herramientas del pensamiento. En este marco conceptual, es entendible el por qué las discusiones de las comunidades matemáticas están enfocadas sobre qué matemáticas debieran ser enseñadas y cómo debieran ser enseñadas. En realidad, ambas componentes son importantes. A duras penas podría uno imaginar el pensar lógicamente (herramientas de pensamiento matemático) sin tener algo en qué pensar (ideas algebraicas). Por otro lado, las herramientas del álgebra que no están entendidas o ligadas de manera lógica por quien aprende se constituyen en “hechos” de información que, muy improbablemente, habrán de incrementar un verdadero entendimiento y competencia matemáticos.

Kriegler, Shelley., Proyecto “Mathematics Content Program for Teachers”, UCLA Department of Mathematics, Enero del 2000.

http://www.saboralgebra.com/

Este pasaje enfatiza dos componentes del pensamiento algebraico: *herramientas del pensamiento matemático* e *ideas algebraicas*. En esta actividad, y en las que siguen, experimentaremos una inmersión en estas dos componentes del pensamiento algebraico. Tendremos oportunidad de usar herramientas para el pensamiento matemático como la solución de problemas y habilidades para el razonamiento y la representación de situaciones como recursos para organizar y dar sentido a las situaciones. También tendremos oportunidad de dar una mirada a ideas algebraicas poderosas como la búsqueda de patrones, variables y funciones.

Problema B1

¿Qué podría usted decir que es pensamiento algebraico?

Problema B2

¿Cuándo cree usted que los estudiantes empiezan a pensar algebraicamente?

Participe en el Foro de Opinión correspondiente y socialice allí sus respuestas a los Problemas B1 y B2, pues regresaremos a ellas en la discusión final del curso.

No existe una clara distinción entre el álgebra formal y las ideas algebraicas informales. Aunque pudiéramos no haberlo pensado, la clase de pensamiento lógico requerido en el razonamiento acerca de las cosas de la vida diaria y el razonamiento de ideas matemáticas son con mucha frecuencia muy similares.

En la medida que usted trabaja con el resto de los problemas en esta Sección, ponga su atención en la clase de pensamiento que requiere el resolverlos y en la clase de representación que le resultan de más utilidad en su razonamiento. Estos problemas podrían o no ser considerados "álgebra formal", pero estamos seguros de que ayudarán a "darle sentido" y con ello, habremos conseguido la mayor parte de aquello que trata la matemática.

Sección 1, Tema C

Introducción a las Gráficas Cualitativas

El pensar algebraicamente nos ayuda a desarrollar diferentes formas de representar situaciones del mundo real. Hemos elegido usar una tabla para representar la situación con Eric la oveja, por ejemplo, o en su caso, usted ha tratado de describir el proceso usando palabras o simbólicamente con una ecuación. Las representaciones de las ideas matemáticas nos ayudan a usarlas como una forma de comunicarse con otros.

El siguiente conjunto de problemas contempla el uso cualitativo de las gráficas es decir, pondremos énfasis más que en los números en las características generales de singular importancia en una situación dada. El reconocimiento cualitativo de una gráfica nos permite tomar el sentido a una situación, hacer predicciones y bosquejar conclusiones. De esta manera, incluso una gráfica cualitativa simple puede comunicar una gran cantidad de información.

El cobrarle sentido a las gráficas y al bosquejo de conclusiones a partir de ellas nos permite entender nuestro mundo y la información en derredor nuestro. Si miramos en derredor nuestro digamos a un periódico, un reporte financiero, o virtualmente cualquier información estadística, usted encontrará una gráfica. La habilidad para interpretar estas gráficas es esencial para la construcción de información pertinente a partir de su comportamiento.

<http://www.sopora.com/CH>

Sección 1, Tema C, Actividad 1

Gráficas Cualitativas

Problema C1

En la figura aparece una fila para tomar un autobús con alguna información adicional al pie de cada una de las personas representadas.

Use esta información y conteste, ¿Quién está representado por cada punto de la gráfica?

Problema C2

¿Cómo luciría la gráfica si cambiamos las categorías significantes en ellos, es decir Estatura por Edad y viceversa?

Los problemas en esta Parte C, han sido tomados de *The Language of Functions and Graphs*, por Malcom Swan y el Shell Centre Team (Nottingham, U.K.: Shell Centre Publications, 1986, 1999, www.mathell.com)

<http://www.saboralgebra.com/C1>

Sección 1, Tema C, Actividad 2

Gráficas Cualitativas

Problema C3

Esther, Pablo, María, Daniel y Pedro van a la escuela y para llegar a ella usan el mismo camino cada mañana. A Pedro lo llevan en el carro de su Papá, Esther se va en bicicleta, mientras que María lo hace a pie. La forma de transportarse de los otros dos niños es cambiante. La figura enseguida ilustra dónde vive cada uno de ellos.

La gráfica enseguida, nos describe el viaje a la escuela del lunes pasado para cada uno de los estudiantes.

- Etiquete cada punto de la gráfica con el nombre de la persona que representa.
- ¿Cómo fue ese lunes viajaron Daniel y Pablo a la escuela?
- Describe el proceso de respuesta al inciso b).
- En la gráfica, los puntos que corresponden a Esther, Pablo y Daniel están en la misma línea recta. ¿Qué sugiere esto con relación a sus modos de transporte?

http://www.saboralima.com/

Problema C4

El Papá de Pedro, maneja a 30 Km/Hr. cuando la carretera está en línea recta, pero tiene que disminuir la velocidad en las esquinas. En los ejes que se proporcionan enseguida, bosqueje una gráfica que muestre cómo varía la velocidad del auto de Pedro a lo largo de la ruta de viaje.

Los problemas en esta Parte C, han sido tomados de *The Language of Functions and Graphs*, por Malcom Swan y el Shell Centre Team (Nottingham, U.K.: Shell Centre

<http://www.sopora.com/cv>

Sección 1, Tema C, Actividad 3

Gráficas Cualitativas

Problema C5

Es frecuente que se nos requiera bosquejar una gráfica a partir de un párrafo descriptivo. Asocie cada una de las gráficas enseguida con la descripción que –a su juicio– es la que mejor la describe.

- a) Realmente gozo de la leche fría o de la leche caliente, pero detesto la leche tibia.
- b) Ahora están subiendo los precios más lentamente que en cualquier momento durante los cinco años pasados.
- c) Cuanto más pequeñas son las cajas, más de ellas podemos cargar en la camioneta.
- d) Después del concierto quedó un silencio abrumador. Entonces una persona en la audiencia empezó a aplaudir. Gradualmente, los que estaban alrededor de ella se unieron a él y de pronto, todos aplaudían y animaban a la orquesta.
- e) Si el precio de entrada al cine es muy bajo, entonces sus dueños perderán dinero. Por otro lado, si la admisión es demasiado alta, entonces tendrán muy poca asistencia, y de nueva cuenta sus dueños perderán dinero. Así pues, una sala de cine debe mantener un precio moderado para que sea rentable.
- f) Elabore tres historias propias que se adecuen a tres de las gráficas restantes.

http://www.saboralinea.com/cv

Para la base de conocimiento

En este sitio pondremos un video que muestre algunos aspectos de la discusión entre los participantes respecto a las diferentes respuestas al problema C5(a), especialmente en el etiquetado de los ejes.

Suponiendo que uno de los participantes eligió la gráfica 11 como respuesta. ¿Cuáles podría argumentar su elección? ¿Cómo tendría que rotular los ejes?

Problema C6

Decida qué es lo que sucede en las siguientes situaciones del mundo real. Explique cuidadosamente cada situación por escrito, y luego elija la gráfica – como en el problema C5- que represente de mejor manera la situación.

- ¿Cómo depende de su peso el costo de una bolsa de papas?
- ¿Cómo varía el diámetro de un balón conforme se le sale el aire lentamente?
- ¿Cómo se comporta el tiempo de duración de una carrera según la distancia que se recorre en la carrera?
- ¿Cómo varía la velocidad con la que se mueve la mano de un pitcher en el lanzamiento de una pelota?
- ¿Cómo varía la velocidad de la bola desde el momento en que es soltada de la mano del pitcher?

Problema C7

Elija al menos tres de las situaciones en los Problemas C5-C7 y cambie las condiciones de forma tal que altere la gráfica de la situación. Incluya un bosquejo de las nuevas gráficas.

Los problemas en esta Parte C, han sido tomados de *The Language of Functions and Graphs*, por Malcom Swan y el Shell Centre Team (Nottingham, U.K.: Shell Centre

Sección 1, Tema C, Actividad 4

Gráficas Cualitativas

Problema C9

- a) ¿Ha notado que cuando llena algunas botellas la botella se llena repentinamente y el agua se derrama a borbotones? ¿Por qué sucede esto?
- b) Imagine que usted llena cada una de las seis botellas a la izquierda, vaciando agua en ellas a una razón constante. Para cada botella, elija la gráfica que describe la relación entre la altura y el volumen del agua que usted ha puesto en ella.

Tintero

Frasco Cónico

Frasco Esférico

Vaso

Florero

Embudo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

- c) Para las tres gráficas restantes, bosqueje el contorno que debiera tener una botella para que se ajuste a la representación gráfica de su llenado en las condiciones antes descritas.

http://www.saboralinea.com/CA

Sección 1, Tarea 1

Problema T1

Muchas gentes –incluyendo a los estudiantes– se preguntan si necesitan saber álgebra para tener éxito en el mundo moderno. ¿Qué piensa usted? Haga las lecturas sugeridas e indague acerca de los argumentos que se presentan por ambos lados de la cuestión, ¿Es una meta relevante el proponerse el “Álgebra para todos”?

Problema T2

A continuación se presenta el bosquejo rápido de las gráficas que describen a dos aviones ligeros, A y B (nota: las gráficas **no** han sido hechas acuciosamente):

- La primera de las gráficas muestra que el avión B es más caro que el avión A. ¿Qué otra información podemos extraer de ella?
- Cada una de las siguientes afirmaciones son: ¿falsas o verdaderas?
 - El avión más viejo es más barato.
 - El avión más rápido es también el más pequeño.
 - El avión más grande es el más viejo.
 - El avión más barato tiene menos capacidad.
- Use los sistemas de ejes de enseguida, y en cada uno de ellos posicione los puntos que representan a A y a B.

http://www.saboralgebra.com/

Problema T3

Bosqueje las gráficas correspondientes al llenado bajo un flujo uniforme de agua de cada uno de los siguientes recipientes.

Use sus bosquejos y explique porqué una botella con lados rectos inclinados no está bien descrita por una línea recta.

¿Es posible proponer dos recipientes con perfiles diferentes de forma que la descripción gráfica de la relación altura – volumen sea la misma? Intente proponer algunos ejemplos.

Los problemas T1 y T2 han sido tomados de *The Language of Functions and Graphs*, por Malcom Swan y el Shell Centre Team (Nottingham, U.K.: Shell Centre Publications, 1999), p. 986

<http://www.saboralinea.com/CV>

Sección 1, Tema A, Actividad 1

El Razonamiento en una Situación Problemática

En esta actividad se plantea una modesta situación problema que resulta en un contexto sorprendentemente rico para el estudio de las matemáticas.

La oveja Eric

En un día de verano la oveja Eric se encuentra al final de una fila de ovejas esperando ser esquiladas. Delante de Eric están otras cincuenta ovejas. Como Eric es una oveja muy impaciente, decide adelantarse dos lugares en cada vez que el operador toma a la oveja en turno para esquilarla.

Problema A1

Sin resolver aún el problema, haga una predicción acerca del número de ovejas que serán esquiladas antes de que Eric le toque su turno.

Problema A2

Una manera de resolver un problema complicado es abordar una versión más económica del mismo problema. En esta actividad, resuelva usted el Problema de la oveja Eric considerando primero filas más cortas. Ponga atención a la existencia de algún patrón de comportamiento numérico, pues esto podría ayudarle a entender y resolver el problema más grande.

Con 10 ovejas en la fila, podemos verificar que habrán de ser esquiladas 3 ovejas antes que Eric

http://www.saboralinea.com/Ch

Con 7 ovejas en la fila habrán de ser esquiladas 2 ovejas antes que Eric lo sea

y, en el caso de 4 ovejas en la fila, Eric sólo tendrá que esperar un turno para ser esquilada.

Usando objetos más o menos familiares como clips, fichas o monedas resuelva rápidamente algunos problemas más pequeños que el original. Con sus observaciones complete la siguiente tabla:

Número de ovejas por delante de Eric	Ovejas esquiladas antes que Eric
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Problema A3

Use la tabla del problema A2 para predecir cuántas ovejas serán esquiladas antes que Eric si hay 50 ovejas delante de él

Problema A4

Describa las estrategias que usó para encontrar las soluciones al Problema A3 y cómo pudo predecir la respuesta para cualquier número de ovejas en la fila. ¿Podría decirse que el método que usó para predecir es algebraico? ¿Por qué sí o por qué no?

http://www.saboralinea.com/ck

Para la Base de Conocimiento

En este sitio, consignaremos un video segmento con la discusión de las estrategias seguidas por algunos de los participantes con mejor desempeño en la solución del problema de la oveja así como la aparición del número tres como un invariante operativo.

¿Sorprendido por las diferentes ideas que han salido a la luz? ¿Cuáles de estas ideas diría usted que reflejan un pensamiento algebraico?

Problema A5

Llene la tabla siguiente con las soluciones a los problemas particulares que supone cada uno de sus renglones:

Número de ovejas por delante de Eric	Ovejas esquiladas antes que Eric
37	
296	
100	
7695	
	13
	21

El Problema la oveja Eric está tomado de Task Center Project, Curriculum Corporation., Australia

http://www.saboralinea.com/

